

Романюк Н. В.

кандидат економічних наук, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

<https://orcid.org/0000-0002-9852-3023>

МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛАСНС І ТОВАРНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

JEL Classification: M31

SECTION ECONOMICS: Економіка

Анотація. У статті досліджено маркетинговий компласнс і товарну політику як взаємопов'язані інструменти запобігання фальсифікації товарів і послуг у контексті євроінтеграції та воєнних викликів в Україні. Уточнено зміст поняття «фальсифікація», систематизовано її основні форми (асортиментну, якісну, кількісну, вартісну, інформаційну) та проведено відмежування від суміжних явищ – сурогатів, товарів-замінників і дефектної продукції без умислу обману. Розкрито сутність маркетингового компласнсу як системи внутрішніх політик і процедур, що забезпечують відповідність реклами, маркування, онлайн- та офлайн-комунікацій вимогам законодавства, етичним кодексам і галузевим стандартам, знижуючи ризики введення споживача в оману. Показано, що продумана товарна політика через управління якістю, пакуванням, маркуванням, застосуванням захисних технологій, активний бренд-менеджмент і контроль каналів збуту формує багаторівневий бар'єр для поширення фальсифікату. Узагальнено європейський досвід протидії харчовому шахрайству (мережа FFN, система RASFF, операції OPSON, регуляторні акти ЄС), який ґрунтується на поєднанні правового регулювання, моніторингу ланцюгів постачання та міжнародної координації. Проаналізовано українські реалії воєнного періоду: вразливість окремих сегментів ринку, випадки фальсифікації продовольства для Збройних сил України, посилення державного контролю, впровадження систем якості й оновлення законодавства у сферах захисту прав споживачів та інтелектуальної власності. Обґрунтовано, що синергія маркетинг-компласнсу, орієнтованого на прозору комунікацію, та відповідальної товарної політики, зосередженої на якості й простежуваності продукції, створює системну основу зниження масштабів фальсифікації, зміцнює довіру споживачів і підтримує добросовісну конкуренцію на ринку. Наукова новизна полягає в інтеграції правових, маркетингових та управлінських аспектів запобігання фальсифікації, практичну цінність становлять рекомендації для бізнесу й регуляторів щодо розбудови ефективних компласнс-програм і вдосконалення товарної політики.

Ключові слова: фальсифікація товарів і послуг, маркетинговий компласнс, товарна політика, захист прав споживачів, євроінтеграція, маркетингова товарна політика, товар, послуга.

Abstract. The article examines marketing compliance and product policy as interrelated instruments for preventing the falsification of goods and services in the context of European integration and wartime challenges in Ukraine. The concept of “falsification” is specified, its main forms (assortment, qualitative, quantitative, value-based, and informational) are systematized, and the distinction from related phenomena – surrogates, substitute goods, and

defective products without intent to deceive – is drawn. The essence of marketing compliance is revealed as a system of internal policies and procedures that ensure advertising, labeling, and online and offline communications comply with legal requirements, ethical codes, and industry standards, thereby reducing the risk of consumer deception. It is shown that a well-designed product policy, through quality management, packaging, labeling, the application of protective technologies, active brand management, and control over distribution channels, creates a multi-layered barrier against the spread of falsified goods. European experience in combating food fraud (the FFN network, the RASFF system, OPSON operations, and EU regulatory acts) is summarized, demonstrating an approach based on the combination of legal regulation, supply chain monitoring, and international coordination. Ukrainian wartime realities are analyzed, including vulnerabilities in certain market segments, cases of falsification of food supplied to the Armed Forces, the strengthening of state control, the implementation of quality systems, and the renewal of legislation in the fields of consumer protection and intellectual property. It is substantiated that the synergy of marketing compliance, focused on transparent communication, and responsible product policy, focused on product quality and traceability, provides a systemic basis for reducing the scale of falsification, strengthens consumer trust, and supports fair competition in the market. The scientific novelty lies in the integration of legal, marketing, and managerial aspects of counteracting falsification, while the practical value consists in recommendations for businesses and regulators regarding the development of effective compliance programs and the improvement of product policy.

Keywords: falsification of goods and services, marketing compliance, product policy, consumer protection, European integration, marketing product policy, product, service.

Вступ

Фальсифікація товарів і послуг є серйозною загрозою для економіки та суспільства. Під фальсифікацією розуміють навмисні дії з метою обману споживача шляхом підробки об'єкта купівлі-продажу – товару чи послуги задля отримання неправомірної вигоди. Обман здійснюється за рахунок погіршення властивостей або якості продукту при збереженні зовнішніх ознак оригіналу. Наприклад, харчові продукти часто підробляють, імітуючи пакування відомих брендів, хоча їхні смакові властивості та безпека значно гірші. Фальсифікація набуває різних форм – від контрафакту (підробка брендovаних товарів із порушенням прав інтелектуальної власності) до adulteration (домішування дешевших інгредієнтів), але всі вони підривають довіру споживачів і завдають шкоди добросовісному бізнесу. За оцінками ОЕСР/ССІВ, у 2021 році обсяг торгівлі підробленими товарами сягнув 2,3% світового імпорту (до 4,7% імпорту ЄС) [10], що демонструє глобальний масштаб проблеми.

В умовах сучасної України проблема фальсифікації набуває особливої актуальності. З одного боку, євроінтеграція вимагає гармонізації норм із ЄС та посилення захисту споживачів від підробок. З іншого боку, війна і пов'язані з нею виклики (розрив ланцюгів постачання, економічна турбулентність) створюють ризики появи неякісних і нелегальних товарів на ринку. У такому контексті маркетинговий комплаєнс та виважена товарна політика виступають ключовими інструментами запобігання фальсифікації. У статті проаналізовано сутність цих понять, розмежовано суміжні терміни, а також розглянуто зарубіжний досвід і українські реалії боротьби з фальсифікацією. Особливу увагу приділено харчовій галузі та прикладам з практики ЄС і України.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі маркетингового комплаєнсу та товарної політики як інтегрованих інструментів запобігання фальсифікації товарів і послуг у сучасних умовах, з урахуванням міжнародного досвіду та українського контексту.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- уточнити зміст і інструментарій маркетингового комплаєнсу та товарної політики в контексті запобігання фальсифікації;

- охарактеризувати основні форми фальсифікації товарів і послуг та відмежувати їх від суміжних явищ;
- узагальнити європейські та українські підходи до протидії фальсифікації в умовах війни й євроінтеграції;
- обґрунтувати необхідність синергії маркетинг-комплаєнсу й товарної політики як основи ефективної боротьби з фальсифікацією.

Узагальнення теоретичних підходів і практичних прикладів дозволяє розглядати маркетинговий комплаєнс і товарну політику як взаємодоповнювані механізми, що формують системну основу запобігання фальсифікації в умовах сучасних ринкових і регуляторних викликів.

Результати

Маркетинговий комплаєнс (marketing compliance) – це система заходів для забезпечення відповідності маркетингової діяльності вимогам законодавства, етичним нормам та галузевим стандартам [18]. Іншими словами, комплаєнс у маркетингу покликаний гарантувати, що реклама, упаковка, маркування та інші маркетингові матеріали не вводять споживача в оману і не порушують правил чесної конкуренції. Маркетинговий комплаєнс охоплює дотримання законів про рекламу, захист прав споживачів, правил маркування продукції, стандартів безпеки тощо. Такий підхід спрямований на надання споживачу правдивої інформації та формування для бренду надійного захисту від репутаційних і юридичних ризиків [6]. Наприклад, вимоги щодо правдивості реклами і наявності доказів для рекламних тверджень – це елемент маркетинг-комплаєнсу, невиконання якого призводить до штрафів та втрати довіри аудиторії [18].

Товарна політика – складова маркетингової стратегії підприємства, що охоплює формування асортименту, управління якістю товарів, їх позиціонування та життєвий цикл. У класичному визначенні, товарна політика – це набір рішень щодо розробки нового товару та виведення його на ринок, а також модернізації існуючих продуктів з урахуванням потреб споживачів і конкурентного середовища [14]. До її змісту входять визначення оптимального рівня якості та ціни, дизайн і пакування, брендинг, сервісне обслуговування та заходи, спрямовані на забезпечення відповідності продукції вимогам ринку й нормативним стандартам. З точки зору запобігання фальсифікації, маркетингова товарна політика встановлює такі принципи, як відсутність дезінформації про товар (жодних помилкових даних щодо складу, походження тощо), прозоре маркування мовою споживача та підтримання стабільної якості продукції [19].

Коректно сформована товарна політика підвищує довіру споживачів до бренду: власник торговельної марки відчувається захищеним від підробок, зростає престиж продукції, а споживачі відчувають менше ризиків при покупці.

Фальсифікація товарів – це навмисне спотворення суттєвих характеристик товару з метою видавати його за якісний або оригінальний продукт. Українське законодавство і наука поділяють фальсифікації за видами: асортиментна (заміна продукту або його частини дешевшим імітатором), якісна (додавання сторонніх домішок для імітації якості), кількісна (обдурення щодо кількості, напр. недолив), вартісна (реалізація підробки за ціною справжнього продукту) та інформаційна (надання неправдивої інформації про товар).

Важливо відрізнити фальсифікат від суміжних понять. Товар-замінник чи сурогат – це продукція, що чесно імітує інший товар (наприклад, кавовий напій як заміник натуральної кави) і продається під власною назвою за нижчою ціною. Дефектний товар – це продукція з виробничими вадами, але без умислу обману. На відміну від них, фальсифікований товар приховує справжню природу або якість: приміром, розведене молоко, продане як цільне, або одяг із синтетики, що маркується як «100% бавовна». Фальсифікації підлягають не лише матеріальні товари, а й послуги – наприклад, псевдомедичні послуги, що видаються за ліцензовані, або підробні сертифікати сервісних центрів. У всіх випадках наявний намір ввести споживача в оману для одержання вигоди (критерій навмисності), що і відрізняє фальсифікацію від випадкової помилки [3].

Маркетинговий комплаєнс відіграє проактивну роль у недопущенні фальсифікації товарів і послуг на ринку. Передусім, він запобігає введенню споживачів в оману через рекламні та інформаційні канали. Закони більшості країн, у тому числі України, прямо забороняють неправдиву або маніпулятивну рекламу. Так, реклама не може бути оманливою або такою, що створює хибне враження про природу чи якість продукту – усі твердження в рекламі повинні бути підтвержені фактичними даними [1]. Виконання цих норм – ключова складова комплаєнсу. Якщо маркетингова комунікація відповідає встановленим правилам, шахрайські схеми поширення фальсифікату стають значно ускладненими. Недобросовісний виробник не може відкрито рекламувати підроблений товар, не ризикуючи бути викритим і притягнутим до відповідальності за неправдиві відомості.

По-друге, маркетинговий комплаєнс забезпечує належне маркування та інформування споживачів. Особливо це важливо у сфері продовольчих товарів. В ЄС після низки гучних скандалів (як-от "horsemeat scandal" 2013 року) було посилено вимоги до простежуваності та інформації про харчові продукти. В Україні діє Закон "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", який імплементує європейські підходи. Згідно із законом, маркування продукту має містити правдиві дані українською мовою про склад, походження, термін придатності тощо, і невідповідність цим вимогам розглядається як порушення (інформаційна фальсифікація) [23]. Маркетинг-комплаєнс контролює, щоб компанія дотримувалася таких норм: наприклад, не видавала продукт з пальмовою олією за "вершкове масло" і не приховувала фактичну країну походження товару. Такий підхід ускладнює реалізацію типових схем фальсифікації, що базуються на неправдивому маркуванні.

По-третє, важливим аспектом маркетингового комплаєнсу є етичні стандарти та саморегуляція бізнесу, що доповнюють законодавчі вимоги. Компанії впроваджують внутрішні політики комплаєнсу, які передбачають перевірку рекламних матеріалів, навчання персоналу щодо норм рекламного законодавства, моніторинг діяльності дистриб'юторів та партнерів. Такий підхід мінімізує ризик того, що під виглядом офіційного дилера бренду діятиме шахрай або що в рекламні канали проникне повідомлення про підроблений товар. Дотримання комплаєнсу захищає репутацію бренду: у разі його порушення компанія може зіткнутися з блокуванням реклами, штрафами та судовими позовами [18]. Натомість компанія, яка послідовно виконує нормативні вимоги, отримує конкурентну перевагу – формується імідж прозорого та надійного ринкового гравця, що цінується споживачами [6].

У підсумку, маркетинговий комплаєнс виступає своєрідним фільтром, який не допускає на ринок оманливо прорекламований або неправомірно представлений продукт. Такий механізм суттєво ускладнює діяльність фальсифікаторів, особливо за умов розвинутого нагляду з боку регуляторів і громадянського суспільства.

Варто зазначити, що сфера маркетинг-комплаєнсу постійно розширюється. Сучасні виклики, такі як електронна комерція та стрімке зростання digital-маркетингу, вимагають нових підходів до контролю. Регулятори посилюють вимоги щодо реклами в інтернеті: наприклад, в Україні в новій редакції Закону "Про рекламу" заборонено розмішувати оголошення на вебсайтах, стосовно яких є дані про порушення прав інтелектуальної власності [13] (тобто на піратських або фейкових ресурсах). Таке нововведення унеможливує рекламу контрафактних товарів в онлайн-просторі: легальні рекламодавці повинні уникати майданчиків, де продаються підробки. До того ж, дедалі більшого значення набувають вимоги щодо прозорості в соцмережах (маркування реклами, недопустимість прихованого просування), що також є частиною комплаєнсу і запобігає маніпуляціям зі сторони недобросовісних продавців. Відтак, маркетинговий комплаєнс еволюціонує у відповідь на нові загрози, залишаючись важливим інструментом протидії фальсифікації.

Маркетингова товарна політика компанії може суттєво знизити ризики фальсифікації як її власної продукції, так і в межах ринку загалом. Орієнтація на якість та інновації у товарній політиці ускладнює життя фальсифікаторам. Підприємства, що впроваджують сучасні технології захисту товарів (спеціальне голографічне пакування, унікальні QR-коди, засоби відстеження походження (траси)), роблять підроблення своєї продукції більш витратним і помітним. Наприклад, у

фармацевтиці та агрохімії прийнято наносити на упаковку унікальні коди перевірки, за якими споживач або контролюючий орган може впевнитися в автентичності препарату онлайн [21]. Високотехнологічна продукція з якісним пакуванням та захистом менш приваблива для фальсифікаторів, адже потребує складніших підробних процесів.

Отже, частина товарної політики (політика пакування і маркування) прямо впливає на запобігання підробкам. Інформація на товарі має надаватися зрозумілою мовою з використанням загальноновизнаної термінології, без дезінформації, яку можна розглядати як фальсифікацію [19]. Таке правило закладається компанією у стандарти продукту, формуючи чесність на рівні товарної пропозиції.

Активне управління брендом та правами інтелектуальної власності є складовою товарної політики, що захищає від контрафакту. Реєстрація торговельних марок, патентів, географічних зазначень походження (для продукції з унікальними регіональними характеристиками) дає юридичні важелі проти виробників-підробників. Компанія з сильним брендом також інвестує в моніторинг ринку: відстежує появу товарів-імітацій, проводить контрольні закупки та співпрацює з правоохоронцями для викриття підробок. Наприклад, у виноробній галузі впровадження захищених географічних назв (як-от "коньяк України" чи "шампанське", яке може вироблятися лише за визначеною технологією) допомагає відрізнити автентичний продукт від імітацій [12]. Товарна політика в частині брендингу покликана формувати у споживача чітке розуміння, який товар є оригінальним, а який – ні. Якщо споживач знає, що офіційний виробник постачає продукцію тільки в певній упаковці з певними позначками, йому легше розпізнати фальсифікат. Як наслідок, споживачі відчують себе захищеними, а престиж торгової марки зростає [19].

Контроль якості та сертифікація – невід’ємна частина товарної політики, яка теж запобігає поширенню фальсифікату. Сертифіковані за міжнародними стандартами (ISO, HACCP тощо) виробники дотримуються визначених параметрів якості, а їхня продукція проходить випробування [5, 8]. Такі дії ускладнюють можливість того, що на ринку з’явиться фальсифікована продукція під їхнім ім’ям, адже розбіжність у якості швидко виявиться. Навіть більше, відповідальні компанії самі інвестують у виявлення фальсифікацій своїх товарів: аналізують скарги споживачів, відстежують сторонні пропозиції в інтернет-магазинах. Частиною товарної політики може бути навіть стратегія протидії внутрішній фальсифікації: деякі недобросовісні виробники інколи вдаються до зниження якості сировини чи економії, фактично фальсифікуючи власний товар. Однак успішна довгострокова стратегія виключає такі підходи як неприйнятні – стратегія свідомого зниження якості (фальсифікація) суперечить принципам сталого розвитку бізнесу [14]. Натомість пропонується модель ціннісної пропозиції, коли компанія конкурує якістю, а не обманом.

Товарна політика включає рішення щодо каналів збуту і партнерів, які також впливають на ризик фальсифікації. Контрольована дистрибуція (використання авторизованих дилерів, офіційних торговельних мереж) мінімізує потрапляння фальшивої продукції до кінцевого споживача. Якщо ж компанія обирає агресивне розширення збуту без належної перевірки посередників, існує ризик, що у продажу поряд з оригіналом з’являться підробки. Тому співпраця з перевіреними контрагентами та аудит постачальників – важливі елементи політики, що попереджають проникнення фальсифікату в офіційні канали. Сучасним трендом є створення онлайн-баз даних «перевічених продавців»: так, у 2023 р. ухвалено нову редакцію Закону України «Про захист прав споживачів», яка передбачає запуск державної бази даних суб’єктів е-комерції та реєстру «сертифікованих продавців» [13]. Таке нововведення покликане унеможливити анонімний продаж товарів онлайн і оперативно виявляти порушників, тим самим захищаючи споживачів від недобросовісних продавців.

Отже, через грамотну товарну політику, від якості продукту до контролю каналів продажу, бізнес створює багатоетапний захист від фальсифікації, підвищуючи прозорість ринку.

Боротьба з фальсифікацією товарів і послуг є спільним викликом для світової спільноти, що вимагає координації на міжнародному рівні. Європейський Союз виробив комплексний підхід до протидії харчовому шахрайству та контрафакту, поєднуючи правові норми, моніторинг і оперативні

дії. На рівні ЄС функціонує спеціальна система обміну інформацією – Мережа з питань агропродовольчого шахрайства (EU Agri-Food Fraud Network) [2], а також механізм швидкого оповіщення RASFF для харчових продуктів [11]. Європейські нормативні акти (як-от Регламент (ЄС) 2017/625 [20]) покладають на національні органи обов'язок виявляти умисні порушення у харчовому ланцюгу та кваліфікувати їх як шахрайство, якщо одночасно присутні чотири ознаки: порушення правил, обман споживача, отримання винним неправомірної вигоди та умисел [3]. Такий підхід дозволяє відмежувати фальсифікацію від звичайних порушень і зосередити ресурси саме на випадках злочинного обману.

Показовим є кейс щорічної операції “OPSON”, що проводиться спільно Європолем та Інтерполом для виявлення фальсифікації у сфері продовольства. За результатами операції OPSON XIV (2025 рік) у 31 країні було проведено понад 31 тисячу інспекцій, заведено справи проти 631 правопорушника, видано 101 ордер на арешт. Загалом вилучено підrobлених та небезпечних харчових продуктів і напоїв на суму близько €95 млн [4]. Виявлено типові схеми шахрайства: масове перепакування прострочених продуктів (зокрема, зняття оригінальних дат придатності та нанесення фальшивих – таким чином повернули в обіг зіпсовані консерви), імітація географічних зазначень (наприклад, маркування звичайних бананів як таких, що виростили на Канарських островах – було незаконно реалізовано 2000 тонн продукції), а також продаж небезпечного м'яса та морепродуктів, добутих без дотримання санітарних норм [4].

Серед резонансних випадків – викриття в Італії нелегальної бійні, де забивали коней, що приймали ветеринарні препарати (арештовано 7 осіб); розкриття мережі торгівлі зараженими моллюсками в Іспанії (11 арештів, тіньовий оборот до € 2,5 млн на тиждень), а також інцидент з помилковим маркуванням бананів у Іспанії (партію з о. Мадейра видавали за дорожчі) [4]. Європейські кейси демонструють, що фальсифікація – це не дрібне порушення, а добре організований бізнес, тісно пов'язаний із транснаціональною злочинністю та корупцією [10]. Тому реагування на нього включає міжнародну співпрацю: обмін розвідданими, спільні слідчі групи, уніфікацію законодавства. Наприклад, спільна операція митних органів ЄС і США з вилучення контрафактної продукції або співпраця з OECD у напрацюванні рекомендацій щодо боротьби з нелегальною торгівлею.

У підсумку, міжнародний досвід показує, що комплексний підхід – поєднання маркетингового комплаєнсу (через жорсткі норми щодо інформації та реклами) і товарної політики (стандарти якості, захист брендів) – є найефективнішим для протидії фальсифікації.

Для України проблема фальсифікації товарів має свої особливості в сучасних умовах. Повномасштабна війна, що триває з 2022 року, з одного боку, відволікла ресурси держави на першочергові потреби оборони, з іншого – створила нові ризики на споживчому ринку. Через порушення логістики та дефіцит окремих імпортованих товарів могла зрости спокуса збувати низькоякісний або нелегальний товар. Причиною такого зниження стало підвищення значущості продовольчої безпеки, адже держава централізовано контролює постачання критичних продуктів. Додатковим чинником виступило тимчасове спрощення вимог імпортованого маркування, що дозволило забезпечити безперебійне постачання харчових продуктів. Зокрема, у березні 2022 р. дозволили імпортовані продукти маркувати мовою країни походження, аби швидко наповнити полиці, але згодом повернули обов'язковість маркування українською [15]. Попри зниження пріоритетності проблеми, окремі сектори залишаються вразливими до фальсифікату: за словами очільників Держпродспоживслужби, є застереження щодо імпортованої м'ясної продукції та засобів захисту рослин, а також зберігається (хоч і на нижчому рівні) фальшування молочної продукції [15].

В умовах воєнного стану держава посилила контроль за постачанням продовольства стратегічним споживачам, зокрема Збройним силам. Показовою є ситуація з перевіркою харчових продуктів для армії: у 2023–2025 рр. виявлено непоодинокі випадки постачання фальсифікованих продуктів за контрактами МОУ. За даними Державного оператора тилу (закупівельна агенція Міноборони), у I півріччі 2025 року лабораторно досліджувалися зразки масла, сиру та ковбас для

потреб ЗСУ – і значна частка з них не відповідала вимогам якості або була прямо визнана фальсифікатом [23]. Найгірша ситуація виявилася з твердим сиром: з 18 перевірених зразків у I кварталі 2025 року 12 зразків (67%) були фальсифікатом – тобто містили сторонні домішки або підмінені інгредієнти [23]. У II кварталі повторні перевірки показали покращення (3 фальсифікати з 12 зразків, тобто ~25%), але все ще виявлялися порушення стандартів безпечності у частини продукції [23].

Для наочності наведемо дані перевірок (табл.1):

Таблиця 1

Результати перевірок порушення стандартів безпечності

Продукт	Зразків перевірено (I кв. 2025)	Фальсифікат виявлено (I кв. 2025)	Зразків перевірено (II кв. 2025)	Фальсифікат виявлено (II кв. 2025)
Вершкове масло	23	7 (~30%)	14	4 (~29%)
Твердий сир	18	12 (~67%)	12	3 (25%)
Ковбасні вироби	–	–	21 (різних найм.)	кілька невідп. вимогам якості, 1 випадок неправильного маркування

Джерело: дані Державного оператора тилу МОУ [23].

Як видно з таблиці, фальсифікація торкнулася навіть постачань для армії, причому найбільш уразливими виявилися молочні продукти (масло, сир). Держава реагує на ці виклики шляхом накладення штрафів на постачальників: тільки у I кварталі 2025 року, за повідомленнями, порушників контрактів з продовольства для ЗСУ оштрафовано більш як на 6 млн грн [17]. Одночасно впроваджуються системні зміни: посилюються вимоги до документів постачальників (Міноборони ініціювало перевірки можливих фальсифікацій документів у постачальників продовольства [22]), укладаються довгострокові контракти, що стимулюють стабільність якості, а контролюючі органи збільшили кількість лабораторних досліджень за держзамовленнями. Такі заходи можна розглядати як прояви маркетинг-комплаєнсу на рівні держави (дотримання підрядниками прозорих умов) та державної товарної політики (вимога до якості товарів для публічних потреб).

Євроінтеграційний курс України визначає необхідність суттєвого підвищення стандартів у сфері запобігання фальсифікації. У рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС Україна оновила низку законів у 2020–2023 рр., зорієнтованих на боротьбу з підробками. Зокрема, у квітні 2023 року набув чинності спеціальний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності, що гармонізував норми з Директивою 2004/48/ЄС [16]. Законом запроваджено новації: порушник тепер зобов'язаний за власний кошт знищити контрафактні товари та матеріали, використані для їх виробництва; суду надано право зобов'язувати відповідача розкрити інформацію про походження підроблених товарів і канали їх розповсюдження [13]. Україна досягла значного прогресу і в сфері захисту географічних зазначень, боротьби з піратством, що підтверджується оцінками ЄС (виконано 98% зобов'язань у сфері ІВ станом на 2023 р. [9]). Отже, навіть в умовах війни Україна продовжує системні реформи, спрямовані на підвищення стандартів маркетингового комплаєнсу і товарної політики, наближаючись до найкращих європейських практик.

Висновки

Фальсифікація товарів і послуг підриває довіру споживачів, завдає економічних збитків і несе ризики для здоров'я та безпеки населення. Протидія цьому явищу потребує комплексних зусиль на всіх рівнях – від окремого підприємства до держави і міжнародної спільноти. Маркетинговий комплаєнс і виважена товарна політика зарекомендували себе як ефективні інструменти запобігання фальсифікації. Маркетинг-комплаєнс забезпечує дотримання правил гри: прозору і правдиву комунікацію з ринком, що робить обман споживача значно складнішим. Товарна політика

орієнтується на якість, захист бренду та контроль каналів збуту – тобто усуває передумови для появи підробок і швидко виявляє їх, якщо вони виникли. Переконавані, що синергія цих двох підходів є необхідною умовою успішної протидії фальсифікації. В українських реаліях це означає продовжувати інтегрувати європейські стандарти, посилювати інституційну спроможність контролюючих органів, стимулювати бізнес інвестувати в комплаєнс і якість. Війна поставила складні виклики, але водночас відкрила можливості перезапустити правила гри на ринку, зробивши їх більш цивілізованими. Євроінтеграція, у свою чергу, задає чіткий орієнтир: нульова толерантність до фальсифікації, захист прав споживача та добросовісної конкуренції. Лише за умови, що маркетинг буде чесним, а товарна пропозиція – якісною й автентичною, споживач отримає те, на що розраховує, а сумлінний бізнес – справедливі умови для розвитку. Запорукою цього і є впровадження дієвого маркетингового комплаєнсу та продуманої товарної політики, рівною мірою підкріплених законодавчими нормами й культурою відповідальності.

Список використаних джерел

1. Advertising & Marketing: Compliance Issues & Enforcement. *McDermott Will & Emery*. URL: <https://www.mwe.com/events/key-takeaways-advertising-and-marketing-navigating-key-compliance-issues-and-enforcement-trends/>
2. EU Agri-Food Fraud Network. «The EU Agri-Food Fraud Network (FFN)». URL: https://food.ec.europa.eu/food-safety/eu-agri-food-fraud-network_en
3. European Commission. What does it mean? *Food Safety — EU Agri-Food Fraud Network*. URL: https://food.ec.europa.eu/food-safety/eu-agri-food-fraud-network/what-does-it-mean_en
4. Goods Valued at €95 Million Seized in Operation OPSON XIV Targeting EU Food Fraud. *Food Safety*. URL: <https://www.food-safety.com/articles/10764-goods-valued-at-95-million-seized-in-operation-opson-xiv-targeting-eu-food-fraud>
5. НАССР та законодавча база України. URL: <https://ccms.net.ua/наССР-та-законодавча-база-україни/>
6. IntelligenceBank. What is Marketing Compliance? *IntelligenceBank Insights*. URL: <https://intelligencebank.com/insights/what-is-marketing-compliance/>
7. LB.ua. Нацполіція ліквідувала масштабну схему фальсифікації пестицидів. URL: https://lb.ua/society/2025/07/15/686668_natspolitsiya_likvidovala_masshtabnu.html
8. LRQA. *Preventing counterfeit parts with AS 9100 quality management systems*. (5.2 роки тому). URL: <https://www.lrqa.com/en/latest-news/preventing-counterfeit-parts-as-9100/>
9. NIPO. The IP sphere is a leader in fulfilling Ukraine's obligations to the EU. URL: <https://nipo.gov.ua/en/ip-sphere-leader/>
10. OECD. Mapping Global Trade in Fakes 2025. *OECD Publications*. URL: https://www.oecd.org/en/publications/mapping-global-trade-in-fakes-2025_94d3b29f-en.html
11. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). URL: https://food.ec.europa.eu/food-safety/rasff_en
12. Spinners Agency. *Importance of Brand Protection & Monitoring Tools in 2024*. 7 Aug. 2024. URL: <https://spinnersagency.com/importance-of-brand-protection>
13. Strengthening Intellectual Property Protection in Ukraine. *Mamunya IP*. URL: <https://mamunya-ip.com/posts/strengthening-intellectual-property-protection-in-ukraine>
14. ur.knute.edu.ua. URL: <https://ur.knute.edu.ua/bitstreams/79f85113-8f67-4ee8-854c-5474c5e1f547/download>
15. АГРОПОЛІТ. Яку продукцію найчастіше фальсифікують в Україні під час війни? URL: <https://agropolit.com/news/25289-yak-viyna-vplinula-na-falsifikatsiyu-produktsiyi-v-ukrayini--vidpovid-derjprodspojivslujbi>

16. Директива 2004/48/ЄС. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Official Journal of the European Union L 157, 30 April 2004, p. 45-86. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj/eng>
17. Інтерфакс-Україна. ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів... URL: <https://interfax.com.ua/news/general/1062209.html>
18. Маркетинг комплаєнс | Avitar. Avitar. URL: <https://www.avitar.legal/post/marketing-komplaiens-shcho-potribno-vrahovuvati-pered-zapuskom-reklami>
19. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Опорний конспект лекцій. URL: <https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37738/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf>
20. Регламент (ЄС) 2017/625. Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. Official Journal of the European Union L 95, 7 April 2017. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj/eng>
21. Савченко О. М. «Технології захисту та індивідуалізації пакувальної продукції: особливості, способи і елементи». *Поліграфічні, мультимедійні та web-технології: колективна монографія*. Харків: Друкарня Мадрид, 2024. URL: <https://openarchive.nure.ua/bitstreams/5dd91bda-1cef-49f7-9db2-d7b4b98ae900/download>
22. ТСН. Постачання неякісних харчів для ЗСУ — Міноборони ініціювало... URL: <https://tsn.ua/ukrayina/postachannya-neyakisnih-harchiv-dlya-zsu-minoboroni-povidomilo-sbu-pro-mozhlivu-pidrobku-dokumentiv-2678109.html>
23. Укрінформ. Продукти для ЗСУ: найбільше фальсифікату виявили у твердих сирах. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4012790-produkti-dla-zsu-najbilshe-falsifikatu-viavili-u-tverdih-sirah.html>
24. Буднікевич, І. М., & Романюк, Н. В. (2020). Інноваційний потенціал трансформації економіки регіону на засадах партнерства та взаємодії. <https://scholar.archive.org/work/swim55lspngrdm23pknp14gdnm/access/wayback/http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/download/134/96>
25. Романюк, Н., Тарасов, І., & Гавриш, І. (2023). Аналіз впливу креативної економіки на розробку нових продуктів і послуг. *Економіка та суспільство*, (57). <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/3231/3154>
26. Zhytomyrska, T., Zrybnieva, I., Romaniuk, N., Havrysh, I., & Gorditsa, T. (2022). Marketing technologies in educational management: current problems. *Revista Eduweb*, 16(4), 141-152. <https://revistaeduweb.org/index.php/eduweb/article/download/485/538>